

REGIANE SPIRANDELLI DA SILVA (RA8042052)
Licenciatura em Artes Visuais

DIMENSÃO ESTÉTICA E SENSÍVEL EM ARTE-EDUCAÇÃO

Orientador: Prof. Leandro Henrique Siena

Claretiano - Centro Universitário

SÃO PAULO
2018

DIMENSÃO ESTÉTICA E SENSÍVEL EM ARTE-EDUCAÇÃO

Resumo: Esse artigo tem por objetivo apresentar uma breve revisão bibliográfica relacionada às dimensões sensíveis e estéticas que envolvem a arte na educação, no conhecimento construído e mediado através de seu estudo, de sua realização como linguagem e manifestação humana da relação sensível, histórica e cultural do ser com o universo, bem como de sua capacidade criativa, comunicativa e transcendental de expressar-se. A arte, por ser uma manifestação humana, incorpora à educação possibilidades de vivências, práticas e reflexões significativas, que reproduzem as relações homem-mundo, favorecendo a estesia dos sentidos, a expressividade, diálogos, posicionamentos e a construção de saberes frente aos acontecimentos e desafios propostos na estética do cotidiano, colaborando assim no exercício e construção de competências e habilidades alinhadas a humanização, socialização, bem como promoção do protagonismo e autonomia do aluno.

Palavras-chave: Arte-educação. Didática. Educação estética. Educação sensível. Estesia dos sentidos.

1. INTRODUÇÃO

Podemos dizer que a arte é uma forma de linguagem inerente ao homem, que desde os seus primórdios a desenvolveu de modo a expressar esteticamente suas aspirações, realizações, bem como as múltiplas dimensões de sua existência e relação sensível com o universo. O homem aprende e apreende através dos sentidos, sua capacidade de ver, sentir, ouvir, cheirar e provar são a princípio vias pelas quais ocorre a interação do homem com o seu meio (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970); segundo (DUARTE, 2010), habilidades cognitivas como sensibilidade e percepção são desenvolvidas no contato natural do ser com o mundo, que antes de ser conhecido como matéria inteligível, o surge como objeto sensível, no contato com as qualidades do real que o cerca: sons, cores, sabores, texturas e odores, gerando uma miríade de impressões que o corpo ordena na construção do sentido primeiro, na integração do homem ao todo. Essa relação, sentimento, proveniente da capacidade do ser humano de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado é a raiz da palavra grega *aisthesis*, que em português traduz-se por “*estesia*” ou “*estética*”, nesse contexto, (DUARTE,

2010), aponta ser importante a educação dedicar atenção a uma educação do sensível, do sentimento, podendo-se denominar uma “*educação estética*”. As experiências sensíveis, sensoriais, estésicas e estéticas são experiências interativas que favorecem a reflexão, representação, assimilação, construção e integração de significados e sentidos; quanto mais ricas as experiências, no sentido de possibilitar maior apropriação na integração e construção de sentido, mais significativo o aprendizado. Segundo a concepção de experiência descrita por (DEWEY, 2010), na qual também insere a arte, o valor de uma experiência, compreende, em sua natureza, a concepção de interatividade bem como a continuidade na construção ativa do ser e seu meio, onde a experiência em si pode ser concebida como a arte em seu estado germinal. De acordo com (DEWEY, 2010, p. 472) “*A experiência estética é um desafio ao pensamento sistemático, pois consiste na experiência em sua íntegra*”.

Assim, esse artigo visa apresentar uma breve revisão bibliográfica, destacando qualitativamente conceitos, fundamentos, abordagens e mediações didáticas aplicáveis em arte-educação, especialmente relacionadas a competências estéticas e sensíveis, com vistas a contribuir à formação integral do aluno, estimular a pesquisa, aprendizado, desenvolvimento de experiências/ vivências através das diversas linguagens artísticas e promover o protagonismo e autonomia do sujeito.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O Aflorar da Estética

À luz de inúmeras transformações que pairaram o século XVIII, com seus desdobramentos evolutivos, de representação histórica descritos também através da arte, conceitos relacionados à contemplação da arte, como beleza, gosto e sensibilidade, até então associados diretamente aos objetos, foram postos à reflexão filosófica, dando início à elucidação de posicionamento do sujeito (subjetividade) frente à essas questões, o que conduziu propriamente à elucidação filosófica da *Estética* e seu campo de atuação. Nesse período, o filósofo Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), foi um dos pioneiros em considerar efeitos de fruição relacionados à arte; segundo (SILVA, 2017), Baumgarten introduziu uma elucidação essencial ao pensamento da época: de que a experiência artística não se esgota na sensação, nem na percepção, ela amplia a tomada de consciência de

sentimentos e a capacidade de representação dessa experiência, considerando-a assim uma *faculdade estética*, de ordem do conhecimento, a qual denominou *faculdade lógica cognoscitiva inferior*, marco do momento onde houve então o reconhecimento da faculdade do *conhecimento sensível*; embora possivelmente a classificação inferior esteja pautada no racionalismo classista predominante à época. A definição de estética segundo Baumgarten, descrita em seus livros publicados entre 1750 e 1758, considera:

Os sentidos – e os conhecimentos que dele derivam – permitem imaginar uma gnosiologia inferior. Não duvido que possa existir uma Ciência do Conhecimento Sensível [...] intermediária entre a sensação pura, obscura e confusa e o puro intelecto claro e distinto. Ela não é nem algo existente na própria Coisa, nem pura criação do ser humano: é o resultado de uma síntese particular, harmonia entre Coisa e Pensamento. O conceito sensível é particular, como objeto de sensibilidade; geral como objeto de entendimento. (BAUMGARTEN, apud BOAL, 2009, p. 25)

Nesse contexto, posteriormente, o filósofo Immanuel Kant (1724-1804), publicou trabalhos fundamentando oposição ao pensamento cartesiano fundado puramente na razão, e estendeu conceitos de valoração e juízo, como pertinentes ao campo da estética, através de suas obras “*A Crítica da Razão Pura*” – publicada em 1781 e “*A Crítica da Faculdade do Juízo*” – publicada em 1790. Segundo (SUASSUNA, 2008), na elucidação de Kant, ocorre a primeira distinção conceitual entre *juízo estético* e *juízo de conhecimento*, “*de acordo com Kant, os juízos de conhecimento emitem conceitos, que possuem validade geral por se basearem em propriedades do objeto [...] propriedades objetivas e indiscutíveis*” (SUASSUNA, 2008, p. 69), já os considerados *juízos estéticos*, de gosto, não emitem conceitos e são subjetivos, decorrem da relação pessoal do contemplador diante do objeto. A partir dos trabalhos de Kant, a *Estética* se define como ciência, como *filosofia da arte*, instaurando sistemas conceituais, aos quais recorriam os filósofos, artistas, críticos de arte e público de salões, “*a fundação da Estética como disciplina autônoma significa que o domínio da sensibilidade torna-se objeto de reflexão [...] a intuição, imaginação e a paixão tornam-se faculdades cognitivas reconhecidas em sua capacidade de dar acesso ao conhecimento*” (SILVA, 2017, p. 54-55). Posterior a Kant, no século XIX, o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), ampliou os conceitos de realidade elucidados até então acerca da *estética*, dentre eles, acrescentou a consideração da dimensão de relacionamento ativo do homem perante o objeto/ meio e vice e versa, considerando assim que o conhecimento e a realidade estão sempre em processo de vir a ser (devir), nesse contexto, Hegel traz o conceito de mediação possível, dinâmico e mútuo entre o ser e o objeto/ meio. Segundo (NOVELLI,

2001), as proposições de Hegel, embora não detidamente direcionadas à educação, são pertinentes e contribuem na ampliação de conhecimentos aplicáveis à essa área de conhecimento, para Hegel, aprender é um processo mediado, onde é tarefa do indivíduo adquirir o que lhe é apresentado e apropriar-se da cultura, apropriação essa que significa o acesso à cultura universal de todos os povos, tornando-se membro da universalidade.

Entretanto, é importante ressaltar que o processo de reconhecimento acerca da *estética* e da *sensibilidade* não discorre unicamente das correntes de pensamento filosóficas do século XVIII e XIX, e sim é um processo de autonomia que veio ocorrendo sistematicamente desde o renascimento, na busca da harmonização da sensibilidade com a razão ou da conciliação dos dualismos do homem (SILVA, 2017).

2.2. Desenvolvimento do Conceito e do termo ou expressão “Arte-Educação”

Herbert Read (1893-1968), foi o precursor das primeiras diretrizes em arte-educação da segunda metade do século XX, quando desenvolveu a tese onde fundamentou que a arte deveria ser a base da educação (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970), as diretrizes de sua tese consolidaram-se como prática pedagógica inspiradora e norteadora da inserção da arte na realidade escolar. Read desenvolveu esse trabalho no período de pós-guerra, marcado pela segunda guerra mundial, seus ideais são inspirados na educação para o desenvolvimento humano, como prática de liberdade e democracia.

Deve compreender-se, desde o começo que o que tenho presente não é simplesmente a educação artística como tal, que deveria denominar-se mais apropriadamente educação visual ou plástica: a teoria que enunciarei abarca todos os modos de expressão individual, literária e poética (verbal) não menos que musical ou auditiva, e forma um enfoque integral da realidade que deveria denominar-se educação estética, a educação desses sentidos sobre os quais se fundam a consciência e, em última instância, a inteligência e o juízo do indivíduo humano. Somente na medida em que esses sentidos estabelecem uma relação harmoniosa e habitual com o mundo exterior, se constrói uma personalidade integrada. (READ, apud DUARTE, 1985, p. 75-76)

A expressão arte-educação originou-se da proposição publicada em 1943 por Herbert Read, intitulada “*Educação através da arte*”; no Brasil, o termo adquiriu popularidade e difundiu-se na expressão simplificada, *Arte-educação*, mantendo seu espírito original: uma

educação que através da arte como sua principal aliada, possa permitir maior sensibilidade para com o mundo, (DUARTE, 1985). O conceito de arte-educação apresentado por Herbert Read difundiu-se no Brasil em 1948, quando influenciou Augusto Rodrigues a criar o movimento *Escolinhas de arte do Brasil*, pautado na expressão e liberdade criadora da criança ou do jovem, (BORGES, 2001). Assim, a expressão, arte-educação foi difundida no meio educacional e continuou sendo aplicada quando então criada a disciplina *educação artística* e posteriormente *artes*, no decorrer da estruturação do sistema nacional de ensino, regido através da fixação de diretrizes e bases (LDBs) e parâmetros curriculares da educação nacional (PCNs).

2.3. Concepções em Arte-educação: Conhecimento Sensível, Estética e Mediações Didáticas Para a Formação integral e Autonomia do Sujeito

A arte tem o potencial de expressar as dimensões da vida, sem se limitar a um único plano ou direção, cabendo a complexidade, momentos onde os elementos se conjugam de maneiras diversas e se interligam de modo a constituir novos fatos e possibilidades, sobretudo aquelas que envolvem sentimentos, valores, decisões, posicionamentos e sentidos (OSTROWER, 1990); em sua concretização estática ou dinâmica (artes visuais, música, dança e teatro), a arte contempla de modo sistêmico a relação e integração do homem consigo, com o próximo e com o meio, considerando aspectos que envolvem tanto a criação como a comunicação e interação/ fruição, o que permite que esta não se encerre ou esgote na obra, objeto ou representação em si, dessa forma, a arte consiste em um legado com potencial de humanização e socialização que pode se exercer através da educação. Segundo (FREIRE, 1979), ao identificar-se com sua própria ação, o sujeito objetiva o tempo, temporaliza-se e faz-se homem-história; (FREIRE, 1979) sintetiza que ao relacionar-se com o meio, o homem reflete sobre esse mesmo ato e tende a captar a realidade, fazendo-a objeto de seu conhecimento, momento esse em que assume uma postura de sujeito cognoscente de um objeto cognoscível, desenvolvendo assim uma *consciência reflexiva*, o que lhe permite refletir sobre a própria realidade, levantar hipóteses sobre desafios à essa realidade, propor intervenções, podendo assim transformá-la com o seu trabalho, criando um mundo próprio, cultural, que representa o “*seu eu*” e “*suas circunstâncias*”; nesse contexto é significativa a visão e a contribuição de Freire à motivação de inserções pedagógicas que considerem o

homem em sua integralidade, com vistas à sua compreensão, desenvolvimento, realização pessoal, cultural, social, e consequentemente sua autonomia. (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970) ressaltam que a composição de um sistema educacional equilibrado desenvolve igualmente o pensamento, o sentimento e a percepção, considerando o desabrochar do potencial da capacidade criadora, com vistas ao desenvolvimento total/ integral do ser. Segundo, (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970) a aprendizagem eficaz envolve o senso de auto-identificação ou auto-expressão, no sentido de empatia e empoderamento para a expressão satisfeita e autônoma, não limitando-se ao acúmulo de conhecimentos, e sim integrando-os à vivências, à compreensão de como possam ser utilizados, à experiências voltadas a atividade e desenvolvimento dos sentidos de forma criadora e de atitudes positivas em relação a si e ao próximo; é pertinente descrever a crítica realizada por LOWENFELD e BRITTAIN:

Nosso sistema educacional fez muito pouco para substituir a crescente perda da identidade de uma pessoa consigo própria. As recompensas são concedidas às provas escritas com esmero, às respostas corretas, à lembrança de uma informação apropriada no momento oportuno. Por outro lado, pouco se fez para estimular a criança a encontrar o prêmio dentro do próprio processo de aprendizagem, a sentir satisfação em resolver seus próprios problemas, a ter prazer no desenvolvimento de maiores conhecimentos e melhor compreensão das coisas ou a medir o êxito ou o fracasso em área de importância para o eu.

Em grande escala, nosso sistema educacional está engrenado para uma única fase do desenvolvimento: a da evolução intelectual. Aqui, a aprendizagem é muito mais fácil de medir, mas isto equivale a definir a aprendizagem numa acepção muito estreita. (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970, p. 27)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de ensino de artes, apontam que no Brasil, a aplicabilidade das pesquisas desenvolvidas no início do século XX no âmbito das ciências humanas, contribuíram grandemente com a valorização da produção da criança e agregaram dados importantes acerca de seu desenvolvimento, processos de criação e produção cultural dos povos; entretanto, na prática nacional, desencadeou-se uma divergência prejudicial aos resultados de aprendizagem, devido à deformação, simplificação da ideia original e disseminação de uma aplicação mecânica, centrada em palavras de ordem, como: *“o que importa é o processo criador da criança e não o produto que realiza”* e *“aprender a fazer fazendo”*, *“esses e muitos outros lemas foram aplicados mecanicamente nas escolas [...] o que redundou na banalização do deixar fazer, ou seja – deixar a criança fazer arte, sem nenhum tipo de intervenção”* (BRASIL, 1997, p. 20), consequentemente, tais informações

imprecisas acerca da educação artística, desencadearam a descaracterização progressiva da área (BRASIL, 1997). As críticas e reflexões que envolveram a problemática, resultaram em uma nova tendência/proposta para o ensino de artes, centrada em especificar o fenômeno artístico como conteúdo curricular, articulando um duplo movimento: “*de um lado a revisão crítica da livre expressão; de outro, a investigação da natureza da arte como forma de conhecimento*” (BRASIL, 1997, p. 21).

Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição para o século XXI, destacam-se aquelas que tem se afirmado pela abrangência e por envolver ações que, sem dúvida, estão interferindo na melhoria de ensino e da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a educação estética, a estética do cotidiano, complementando a formação artística dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico-artístico que tem por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da obra de arte e sua contextualização histórica. (BRASIL, 1997, p. 25)

O referido encaminhamento pedagógico-artístico, o qual ressalta as premissas de integração do fazer artístico, apreciação da obra de arte e sua contextualização histórica, consiste na concepção didática de ensino de artes desenvolvida por ANA MAE BARBOSA, denominada atualmente “*Abordagem Triangular*”, onde articula o ensino-aprendizagem em artes através de três eixos norteadores: *Contextualização, Apreciação/leitura e Produção/criação*. Segundo BRETARIOLLI, (in BARBOSA e CUNHA, 2010, pág. 39), a *abordagem triangular*, objetiva desenvolver uma “*percepção precisa*” através da análise de uma “*presença estética*”, levando em conta seus processos formativos, causas espirituais, sociais, econômicas, políticas e seus efeitos culturais.

Dentre as reflexões e assertivas acerca da educação propostas no referido PCN, aponta-se a necessidade de reformulações e mudanças de paradigmas acerca da oposição entre a arte e a ciência, com vistas às transformações políticas, sociais e tecnocientíficas que anunciam o homem do século XXI.

Apenas um ensino criador, que favoreça a integração entre a aprendizagem racional e estética dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto complementar da razão e do sonho, no qual conhecer é também maravilhar-se, divertir-se, brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e alegrar-se com descobertas. (BRASIL, 1997, p. 27)

As diretrizes de aprendizagem, bem como o conhecimento em artes não tem como objetivo principal a compreensão e definição de leis gerais, como no campo das ciências, entretanto, o relacionamento e afinidades entre as perspectivas são significativos desafios que

emanam do constante processo de transformação do homem e da realidade (BRASIL, 1997). “Na verdade, nunca foi possível existir ciência sem imaginação, nem arte sem conhecimento, tanto uma como a outra são ações criadoras na construção do devir humano” (BRASIL, 1997, p. 27).

Na perspectiva dos PCNs, a área de artes situa-se como um tipo de conhecimento, que além da produção artística, envolve tanto a experiência de apropriação/ significação de objetos/ produções artísticas (textos, reproduções diversas, vídeos, entre outros), bem como a conquista de significações do fazer, através do desenvolvimento da percepção estética, nutrida pela fruição/ contato com o fenômeno artístico, visto como objeto de cultura através da história e como conjunto organizado de relações formais (BRASIL, 1997).

2.4. A Arte - Encontro Entre o Particular e o Universal da Experiência Humana e a Percepção Estética: Chave da Comunicação Artística (BRASIL, 1997)

Em arte-educação, a *estética* pode ser entendida como meio de organizar o pensamento, a sensibilidade e a percepção, de forma a expressá-los e comunicá-los a outros (LOWENFELD e BRITAIN, 1970), diante de uma produção ou objeto artístico, habilidades de percepção, intuição, raciocínio e imaginação atuam tanto no artista quanto no espectador (BRASIL, 1997); considerando o caráter intemporal dos objetos e expressões da arte, a *estética* relaciona-se às vivências sensíveis de fruição e expressão. PICASSO ilustra essa intemporalidade e condição de devir da arte em seu posicionamento:

Você já viu um quadro terminado? Um quadro ou qualquer outra coisa? Ai de você o dia que disserem que você terminou! Terminar uma obra? Terminar um quadro? Que absurdo! Terminá-lo significa acabar com ele, matá-lo, livrar-se de sua alma, dar-lhe o seu golpe final: uma situação extremamente infeliz, tanto para o pintor como para o quadro. (PICASSO, apud CHIPPEL, 1988, p. 277)

Nesse contexto, (SUASSUNA, 2008) descreve que a *estética* pode proceder sua investigação no objeto estético, onde os sentimentos estéticos em sua essência, incorporam a projeção da vida interior do sujeito nos objetos, mesmo os da natureza, assim, referindo-se à corrente *estética psicológica*, dentre os representantes de sua abordagem científica, cita Theodor Lipps e os princípios de sua fundamentação sedimentados pela psicanálise Freudiana. (SUASSUNA, 2008) ressalta o potencial da *estética* como atividade reflexiva,

resultante das primeiras indagações e princípios de bases filosóficas, científicas, psicológicas e histórico-sociais do homem acerca da beleza e da arte. Segundo (BOAL, 2009) os objetos de fenômeno estético podem ou não necessitar de explicação para melhor serem fruídos, nesse sentido, cabendo a mediação do educador. A integração ativa do sujeito como um todo no processo de aprendizagem é de suma importância ao exercício e desenvolvimento de sua consciência reflexiva e assim possibilita a conquista de sua autonomia, através do desenvolvimento da criticidade frente a realidade, reconhecimento da causalidade dos fenômenos e exercício de seu potencial de atuação (protagonismo) frente aos desafios do cotidiano. Nesse contexto, a arte-educação, em suas concepções didáticas, que podem envolver a mediação e/ou a instrumentação da arte na escola e espaços educacionais, pode contribuir em práticas e reflexões significativas de aprendizagem, que incorporam as relações homem-mundo, favorecem a percepção, o desenvolvimento e estesia dos sentidos, a criatividade, expressividade, diálogos, posicionamentos e a construção de saberes frente aos acontecimentos e desafios propostos no cotidiano, colaborando assim no exercício e construção de competências e habilidades alinhadas a promoção do protagonismo e autonomia do aluno.

(DUARTE, 2010), aponta ser importante a educação dedicar atenção a uma educação do sensível, do sentimento, podendo-se denominar uma “*educação estética*” e na abordagem educacional, prescindir a arte, abrangendo um nível anterior ao da simbolização estética, possibilitando ao educando a descoberta de cores, formas, sabores, texturas, odores, etc., de modo a educar o olhar, a audição, o tato, o paladar e o olfato para perceberem de modo acurado a realidade em sua volta, bem como outras não acessíveis em seu cotidiano, incluindo o contato com obras de arte, sem nos esquecer da arte culinária, dos perfumes e cheiros, das paisagens e noites estreladas, das frutas colhidas e saboreadas no pé, enfim, das vivências sensoriais que a vida moderna vem nos afastando.

(BARBOSA, S.D., p. 2-3) define que a arte é uma linguagem presentacional dos sentidos, próprios de uma sociedade ou grupo social, e representa seus traços espirituais, materiais, intelectuais, emocionais, modos de vida, sistema de valores, crenças e tradições; cita que a arte na educação possibilita o desenvolvimento da percepção e imaginação, bem como o aprendizado da realidade do meio, o desenvolvimento da capacidade crítica, permitindo análise da realidade percebida e o exercício da criatividade, possibilitando também a mudança dessa realidade analisada. No contexto das artes-visuais, (BARBOSA, S.D., p. 2-3) menciona, que através da imagem como matéria-prima, é possível a visualização de

quem somos, onde estamos e como sentimos, sendo assim a arte na educação um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento.

Abrangendo os aspectos sensíveis inerentes a arte, (OSTROWER, 1998) afirma que a arte pode ser considerada uma linguagem natural da humanidade, onde através de suas formas, é única na capacidade de representar o mundo interior, dos sentimentos, reflexões e valores de vida, e se fazer entendida. (OSTROWER, 1990) relata que dificilmente os sentimentos se prestam a serem transpostos a um nível discursivo, sem que se perca os vários significados coexistentes; na arte, tudo o que existe de complexo e fluido nas emoções, transforma-se em fato consumado, é justamente essa complexidade e fluidez dos sentimentos que a linguagem artística consegue formular, a integração dos vários níveis de significados sem perder a precisão. OSTROWER descreve assim a experiência sensível de criação artística:

Ao criar, o artista não precisa teorizar a respeito de suas vivências, traduzir o pensamento e as emoções em palavras. Ele tem mesmo que viver a experiência e incorporá-la em seu ser sensível, conhece-la por dentro. Daí, espontaneamente lhe virá a capacidade de chegar a uma síntese dos sentimentos – naquilo que a experiência contém de mais pessoal e universal – e de transpor essa síntese para uma síntese de linguagem, adequando as formas ao conteúdo. (OSTROWER, 1990, p. 17)

Na prática educacional, envolvendo o contato do aluno com a obra ou objeto de arte, (DUARTE, 1985) descreve que a experiência estética pode ocorrer na experimentação do objeto a nível dos sentimentos; nesse contexto, a finalidade educativa não é a tradução dos sentimentos do artista em palavras, e sim a oportunidade do expectador ou estudante de senti-la, interpretá-la, completando assim seu sentido expressivo no expectador, conforme o sentido que este atribui. Nesse contexto, DUARTE referencia o filósofo italiano UMBERTO ECO, que descreve e nomeia essa conceituação por “*obra aberta*”.

Em abordagem educativa envolvendo a prática da contextualização do objeto de arte, a atuação do professor pode ocorrer na posição de mediador da relação dos aprendizes com todo o universo histórico, cultural e social inerentes ao objeto de arte, possibilitando a conquista do aprendizado pela cognição, (BARBOSA e COUTINHO, 2009); nesse contexto, o aprendizado se dá também mediatizado pelo mundo, no sentido descrito por Paulo Freire: “*Ninguém aprende sozinho e ninguém ensina nada a ninguém; aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo*”. A prática mediadora favorece a conscientização, participação, transformação e construção ativa da sociedade e do aprendizado, nesse sentido, Augusto Boal desenvolveu a abordagem denominada por ele “*Teatro do Oprimido*”, alinhado

ao ideal Freiriano de ética aliada a estética na educação, bem como de sua prática democrática de exercício e promoção da autonomia, protagonismo, libertação e transformação social.

O pensamento estético, que produz arte e cultura, é essencial para a libertação dos oprimidos, amplia e aprofunda sua capacidade de conhecer. Só com cidadãos que, por todos os meios simbólicos (palavras) e sensíveis (som e imagem), se tornam conscientes da realidade em que vivem e das formas possíveis de transformá-la. (BOAL, 2009, p. 16)

É importante salientar que dentro da perspectiva do ensino de artes também enquadra-se a estética do cotidiano, o olhar que avança sobre diversos aspectos da cultura e da sociedade, que podem refletir e/ou influenciar diretamente ou indiretamente seus costumes, tradições, formação de opinião, gosto, postura, comportamento, estado de humor, etc., passíveis de serem abordados didaticamente através de temas transversais, estudos interdisciplinares e/ ou transdisciplinares. Segundo (BARBOSA, 2002), é de suma importância a consideração de que o ensino de artes não seja considerado de modo isolado, até mesmo em relação à integração professor-aluno, visto a observação de que o papel da arte na escola é grandemente afetado tanto pelo modo como o professor, quanto o aluno, veem o papel da arte, inclusive fora da escola. Nesse sentido, (BARBOSA, 2002, p. 25) destaca que *“um dos papéis da arte é preparar para os novos modos de percepção largamente introduzidos pela revolução tecnológica e da comunicação de massa.”*

PAGLIA (2014, pág. VII) aponta que a cultura no mundo desenvolvido compreende também a presença de mídias de massa e de aparelhos eletrônicos, que ao mesmo tempo que possibilitam difusão e acesso a muitos, paradoxalmente podem perturbar os sentidos e sucumbir a individualidade, nesse sentido, a autora destaca ser importante ensinar *“foco”*, oferecendo oportunidades de percepção estáveis, e destaca que a contemplação da arte é um bom caminho para tal, pois olhar para a arte exige sossego e receptividade, uma empreitada que possibilita a serenidade e a restauração dos nossos sentidos. E compartilha a experiência e opinião acerca do comportamento tendencioso, movido pelo capital com reprodução direta às massas.

Em minha experiência de professora, constatei que os estudantes de desenho industrial têm poderes afiados de observação social e de intuição futurista, além de cabeças independentes e especulativas, algo raramente visto nos intelectuais de hoje, excessivamente ideológicos. O desenhista industrial reconhece que o comércio, para o bem ou para o mal, tem moldado a cultura moderna, cuja característica principal não é a desigualdade econômica, mas a igualitária comunicação de massa. (PAGLIA, 2014, p. XVII - XVIII)

Todavia, cabe à arte-educação, abordagens e mediações contextualizadas da arte relacionada às mídias e culturas de massas, de modo a promover conscientização e protagonismo frente às interferências de manipulação e condicionamento dos sentidos,

fortalecendo práticas de exercício, valorização e preservação da identidade, expressão cultural e patrimonial (material e imaterial).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O recorte exposto nesse trabalho, enfatizar a dimensão sensível e estética em arte-educação, buscou apresentar uma breve revisão bibliográfica, sem esgotar o assunto, envolvendo o ensino de artes e possibilidades de asserção para um aprendizado significativo, pautado na compreensão, realização, emancipação e autonomia do ser; todavia, significou considerar a importante tarefa do arte-educador em proporcionar uma atmosfera enriquecedora e favorável ao desenvolvimento humano, em suas múltiplas dimensões; fazendo uso das palavras de (FISCHER, 1981, p.13) “*A arte é um meio indispensável para essa união do indivíduo com o todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e ideias*”.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. *Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte*. São Paulo: Cortêz, 2002.

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. *Arte/ Educação Como Mediação Cultural e Social*. São Paulo: Ed. Unesp, 2009.

BARBOSA, Ana Mae; CUNHA, Fernanda Pereira da. *Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais*. São Paulo: Cortêz, 2010.

BARBOSA, Ana Mae (S/D). *Arte, Educação e Cultura*. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mrc000079.pdf>>. Acesso em 25 de fevereiro de 2018.

BOAL, Augusto. *A Estética do Oprimido*. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

BORGES, A. L. G. P. *O Ensino de Arte e a Escolinha de Arte do Brasil*. Monografia de Especialização. Rio de Janeiro: UCM, 2001. Disponível em <<http://www.avm.edu.br/monopdf/17/ANA%20LUCIA%20GONCALVES%20PARAIZO%20BORGES.pdf>>. Acesso em 22 de abril de 2018.

BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: Artes*. Brasília, 1997.

BRETARIOLLI, Rita. *Choque e Formação: Sobre a Origem de Uma Proposta Para o Ensino da Arte*. In: BARBOSA, Ana Mae; CUNHA, Fernanda Pereira da. *Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais*. São Paulo: Cortêz, 2010.

CHIPP, Herschel Browning. *Teorias da Arte Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

DEWEY, John. *A Arte Como Experiência*. Tradução de Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DUARTE JUNIOR, João-Francisco. *Por que Arte-educação?* 2. Ed. Campinas, SP: Papyrus, 1985.

DUARTE JUNIOR, João-Francisco. *O Sentido dos Sentidos: A Educação (do) Sensível*. 5. Ed. Paraná: Criar, 2010.

FISCHER, Ernest. *A Necessidade da Arte*. 9. Ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

FREIRE, Paulo. *Educação e Mudança*. 12. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

LOWENFELD, Viktor; BRITAIN, Lambert W. *Desenvolvimento da Capacidade Criadora*. 5. Ed. São Paulo: Mestre Jou, 1970.

NOVELLI, Pedro Geraldo. *O conceito de Educação em Hegel*. Interface_ Comunic, saúde, Educ., v.5, n. 9, p. 65 -88, 2001.

OSTROWER, Fayga. *Acasos e Criação Artística*. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e Processos de Criação*. 12. Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

OSTROWER, Fayga. *A Sensibilidade do Intelecto: Visões Paralelas de Espaço e Tempo na Arte e na Ciência*. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

PAGLIA, Camille. *Imagens Cintilantes: Uma Viagem Através da Arte Desde o Egito a Star Wars*. Tradução: Roberto Leal Ferreira. 1. Ed. Rio de Janeiro: Apicuri, 2014.

SILVA, Ursula Rosa da. *A Crítica de Arte em Ângelo Guido*. Curitiba: Appris, 2017.

SUASSUNA, Ariano. *Iniciação à Estética*. 9. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2008.